

ISSN: 2181-0796
DOI: 10.26739/2181-0796
www.tadqiqot.uz

**TIL, TA'LIM, TARJIMA
XALQARO JURNALI**

**МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД**

**INTERNATIONAL JOURNAL OF
LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION**

Alisher Navoi

**VOLUME 5
ISSUE 6**

2024

TIL, TA'LIM, TARJIMA
5-SON, 6-JILD

ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД
НОМЕР-5, ВЫПУСК-6

**LANGUAGE, EDUCATION,
TRANSLATION**
VOLUME-5, ISSUE-6

TOSHKENT-2024

Bosh muharrir:
Mirzayev Ibodulla

f.f.d., professor (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Abdullayeva Albina
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Boqiyeva Gulandom
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Bakirov Poyon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Eltazarov Jo'liboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Isakova Nodira
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Kiselyov Dmitriy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Labib Said Mohammad Alem
f.f.d., dotsent (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatulla
huquqshunos, dotsent (O'zbekiston)
Mirzohidova Muyassar
f.f.d., professor (Qirg'iziston)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardayev Azamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Qodirova Barno
kotib, PhD, dotsent (O'zbekiston)
Qulmamatov Do'smamat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Safarov Shahriyor
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shahobiddinova Shohida
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sobirov Anvar
PhD (O'zbekiston)
Tagayeva Sayyora
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Uluqov Nosirjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Umurqulov Bekpo'lat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xasanov Axmad
mas'ul kotib, PhD (O'zbekiston)
Xayrullayev Xurshidjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Xolova Maftuna
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Yo'ldoshev Qozoqboy
p.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:
Ismoilov Salohiddin

f.f.n., professor (O'zbekiston)

Ilmiy maslahat kengashi:

Abdiyev Murodqosim
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Baqoyeva Muhabbat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jabborov Xo'jamurod
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Karimov Suyun
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mamatov Abdug'ofur
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mo'minov Siddiq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Suvonova Nigorabonu
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
To'xtasinov Ithom
p.f.d. (O'zbekiston)
Yoqubov Jamoliddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sahifalovchi: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Главный редактор:
Мирзаев Ибодулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Абдуллаева Албина
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бакиров Поён
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Элгазаров Жулибай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Исакова Нодира
PhD, доцент (Узбекистан)
Киселёв Дмитрий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Лабиб Саид Мохаммад Алем
д.ф.н., доцент (Афганистан)
Маматов Абди
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Мирзаев Рахматулла
юрист, доцент (Узбекистан)
Мирзахидова Муяссар
д.ф.н., профессор (Киргизия)
Надим Мохаммад Хумоюн
PhD (Афганистан)
Пардаев Азамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Кадирова Барно
секретарь, PhD, доцент (Узбекистан)
Қудмаматов Дусмамат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сафаров Шахриёр
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шахабиддинова Шахида
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Собиров Анвар
PhD (Узбекистан)
Тагаева Сайёра
PhD, доцент (Узбекистан)
Убайдуллаева Мафтуна
PhD, доцент (Узбекистан)
Улуков Насиржан
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Умуркулов Бекпулат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Ахмад
тв. секретарь, PhD (Узбекистан)
Хайруллаев Хуршиджон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Холова Мафтуна
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Йулдашев Казакбай
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:
Исмаилов Салахиддин

к.ф.н., профессор (Узбекистан)

Научный совет:

Абдиев Мурадқасим
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бақоева Мухаббат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Жаббаров Хужамурад
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Каримов Суюн
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Маматов Абдуғафур
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Муминов Сиддик
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сувонова Нигорабону
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н., профессор (Узбекистан)
Якубов Жамалиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Вёрстка: Шахрам Файзиев

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

INTERNATIONAL JOURNAL OF LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.15659357>

Chief Editor:
Mirzaev Ibodulla

Doc. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Editorial Collegue:

Abdullaeva Albina
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (O'zbekiston))
Bakieva Gulandom
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakirov Poyon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Dadaboev Khamidulla
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Eltazarov Julboy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Isakova Nodira
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kiselyov Dmitriy
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Labib Said Mohammad Alem
doc. of phil. scien. (Afg'oniston)
Mamatov Abdi
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mirzaev Rahmatulla
lawyer, assoc.prof. (Uzbekistan)
Mirzokhidova Muyassar
doc. of phil. scien., prof. (Kirghizistan)
Nadim Mohammad Humoyun
PhD (Afg'oniston)
Pardaev Azamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Kadirova Barno
secretary, PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Kulmamatov Dusmamat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Rasulov Ravshankhuja
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Safarov Shakhriyor
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Shakhobiddinova Shokhida
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Sobirov Anvar PhD (Uzbekistan)
Tagaeva Sayyora
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ubaydullayeva Maftuna
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
Ulukov Nosirjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Umurkulov Bekpulat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Hasanov Ahmad
senior secretary, PhD (Uzbekistan)
Hayrullaev Hurshidjon
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Xolova Maftuna
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Yuldashev Kazakbay
doc. of ped. scien., prof. (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor:
Ismailov Salohiddin

Cand. of phil. sciences, professor (Uzbekistan)

Scientific Advisory Council:

Abdiev Murodkosim
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Bakaeva Mukhabbat
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Berdaliev Abduvali
doc. of phil. scien., prof. (Tajikistan)
Jabborov Khojamurod
doc. of phil. scien., assoc.prof. (Uzbekistan)
Karimov Suyun
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Mamatov Abdugafur
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Muminov Siddik
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)
Suvonova Nigorabonu
cand. of phil. sciences, assoc.prof. (Uzbekistan)
Tukhtasinov Ilhom
doc. of ped. scien. (Uzbekistan)
Yakubov Jamoliddin
doc. of phil. scien., prof. (Uzbekistan)

Pagemaker: Shakhram Fayziev

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр. 1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;

Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

MUNDARIJA/СОДЕРЖАНИЕ/CONTENT

MUNDARIJA

TILSHUNOSLIK

1.XAYRULLAYEV HURSHIDJON	7
Til va nutq sistemasi: paradigmatika, sintagmatika va ierarxiya	
2.MARDIYEV BEGALI	18
Ta'lim jarayoni bilan bog'liq shaxs nomlari haqida ayrim mulohazalar	
3.UBAYDULLAYEVA MAFTUNA	24
Nutq madaniyatiga oid terminlarning navoiy asarlaridagi tahlili	
4.BOTIROVA ADIBA	32
Grammatik o'quv lug'atlarini raqamlashtirishning ta'limiy korpus yaratishdagi ahamiyati	
5.MAVLONOV AHMADJON	41
Alisher Navoiyning "Saddi Iskandariy" dostonida arab tilidan o'zlashgan terminlar	
6.XAYRULLAYEV XURSHIDJON, XAMRAYEVA ZEBINISO	51
<i>Murakkab sintaktik qurilmalar derivatsiyasi va ularning jahon tilshunosligida o'rganilishi</i>	
7.SULAYMONOVA FARIDA	62
Sintaksisga zamonaviy yondashuv	
8.YALGASHEVA DILDORA	71
Shevaga oid so'zlarning badiiy matn talqinida tutgan o'rni (Sobir O'nar asarlari misolida)	
9.YANDASHOVA DILNISO	80
Abdulla Oripov she'riyatida "Hijron" konseptining lisoniy voqelanishi	
10.SHODMONALIYEVA YULDUZ	87
Tasdiq va inkorni ifoda etuvchi ayrim noverbal shakllar	

TA'LIMSHUNOSLIK

11.UMUROVA GO'ZAL	105
Sadoqatdan yaralgan she'riyat	
12.UBAYDULLAYEV NORMUHAMMAD	113
Ijodkorning o'ziga xos uslubi va badiiy mahorati	
13.SHARIFOV SIROJ	121
O'zbek romanchiligida yangicha tamoyillarning shakllanishi	
14.ЖУРАБАЕВА ЗАРНИГОР	131
Формирование технологии языкового моделирования на уроках родного языка	
15.ERKINOVA DILDORA	137
Topishmoqlarning tasnifi va til xususiyatlari tahlili	
16.NAZIMOVA HIMMATOY	145
<i>Ertaklarni o'qitishda yovuzlik va ezgulik timsollarini bayon etish usullari</i>	

TARJIMASHUNOSLIK

17.ЖУСУПОВА РОЗА, РАДЖОБОВА ЗАМИРА	153
Социо-психолингвистические аспекты речевого поведения студентов некоторых вузов Казахстана и Узбекистана	
18.ABDUXALILOVA DILOBAR	173
Gyotening she'rlarining o'zbek tiliga tarjima muammolari tahlili	

TIL, TA'LIM, TARJIMA ЯЗЫК, ОБРАЗОВАНИЕ, ПЕРЕВОД LANGUAGE, EDUCATION, TRANSLATION

Abdusalilova Dilobar

tayanch doktoranti

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Toshkent, O'zbekiston

dilobar.abdukhalilova@mail.ru

GYOTE SHE'RLARINING O'ZBEK TILIGA TARJIMA MUAMMOLARI TAHLILI

ANNOTATSIYA

Adabiy aloqalarning eng ko'p rivojlangan tarmog'i bu millatlar va tilararo tarjimalardir. Zero, tarjimalar orqali bir millat madaniyati boshqa bir millat adabiyotiga kirib borib, uning adabiy boyligiga aylanadi. She'riyat turli adabiy turlar ichida ayniqsa she'riy asarlar tarjimalarida ekvivalentlikka erishish tarjima amaliyotining eng muammoli va dolzarb yo'nalishi hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotimizdan maqsad Y.V.Gyote she'rlaridagi ekvivalentlik muammolarini tadqiq qilishdan iborat. Tadqiqotimiz vazifalari esa

- 1) tarjimadagi ekvivalentlik masalasini o'rganib tahlil qilish;
- 2) Gyote ijodining o'rganilish holatini va uning she'riyatida tarjima muammolarini tahlil qilishdan iborat. Tadqiqot davomida quyidagi natijalarga erishildi: she'riy asarlar tarjimasida tarjimashunoslikdagi eng dolzarb mavzulardan biri sanaladi. Gyotening kichik janrdagi she'rlari tarjimasida har bir davrda ham tahlil talab bo'lib, o'z dolzarbligini yo'qotmaydi. Bu borada qilingan tadqiqotlar talaygina bo'lsa ham, hali o'rganilishi talab etiladigan muammolar ham ancha. Ushbu maqolada yuqoridagi muammolar tahlil qilinib, kerakli tavsiya va xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: ekvivalentlik, transformatsiya, she'riyat, funksional muvozanat, strukturaviy muvozanat, tarjimon, asliyat.

Абдухалилова Дилобар

докторант

Узбекский государственный университет мировых языков

Ташкент, Узбекистан

dilobar.abdukhalilova@mail.ru

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ПЕРЕВОДА СТИХОТВОРЕНИЙ ГЁТЕ НА УЗБЕКСКИЙ ЯЗЫК

АННОТАЦИЯ

Наиболее развитая сеть литературных связей — это межнациональные и межъязыковые переводы. Ведь через переводы культура одного народа проникает в литературу другого народа и становится его литературным достоянием. Достижение эквивалентности между различными литературными жанрами, особенно в переводах поэтических произведений, является наиболее проблемной и актуальной областью переводческой практики. Вот почему переводоведение в области языкознания и достижение адекватного перевода в поэтическом переводе имеют большое значение в работе будущих переводчиков.

Целью данного исследования является изучение проблем эквивалентности в стихотворениях Ю.В. Гёте. Задачами нашего исследования являются:

- 1) изучение и анализ проблемы эквивалентности в переводе;
- 2) Заключается в анализе состояния изученности творчества Гёте и проблем перевода в его поэзии. В ходе исследования были достигнуты следующие результаты: перевод поэтических произведений считается одной из самых актуальных тем в переводоведении. Переводы малых жанровых поэм Гёте являются предметом анализа в каждую эпоху и не теряют своей актуальности. Несмотря на то, что в этой области проведено много исследований, все еще остается много проблем, требующих изучения. В статье анализируются вышеуказанные проблемы и даются необходимые рекомендации и выводы.

Ключевые слова: эквивалентность, трансформация, поэзия, функциональный баланс, структурный баланс, переводчик, оригинальность.

Abdukhalilova Dilobar

PhD student

Uzbek State University of World Languages

Tashkent, Uzbekistan

dilobar.abdukhalilova@mail.ru

ANALYSIS OF THE PROBLEMS OF TRANSLATING GOETHE'S POEMS INTO THE UZBEKISTAN LANGUAGE

ANNOTATION

The most developed branch of literary relations is interethnic and interlingual translations. After all, through translations, the culture of one nation penetrates the literature of another nation and becomes its literary wealth. Among various literary genres, achieving equivalence, especially in the translations of poetic works, is the most problematic and relevant direction of translation practice. Therefore, the importance of translation studies in the field of linguistics and the achievement of adequate translation in poetic translation in the work of future translators are of great importance.

The purpose of this study is to study the problems of equivalence in the poems of Y.V. Goethe. The tasks of our research are 1) to study and analyze the issue of equivalence in translation; 2) to analyze the state of study of Goethe's work and translation problems in his poetry. During the research, the following results were achieved: the translation of poetic works is considered one of the most relevant topics in translation studies. The translation of Goethe's poems in a small genre requires analysis in every period and does not lose its relevance. Although there are many studies in this regard, there are still many problems that need to be studied. This article analyzes the above problems and gives the necessary recommendations and conclusions.

Keywords: equivalence, transformation, poetry, functional balance, structural balance, translator, originality.

KIRISH

Globalashuv jarayonini boshdan kechirayotgan insoniyat ikki buyuk saltanat - G'arb va Sharq xalqlarining o'zaro umuminsoniy qadriyatlarini qadrlab, bir-biriga madaniy jihatdan intilib kelayotganligi adabiy aloqalarning bir ko'inishi hisoblanadi. Jahon xalqlari o'orasidagi o'zaro rivojlanib borayotgan madaniy iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlar, fan va texnika rivoji, mamlakatlararo munosabatlar, globalizatsiya jarayoni til va jamiyatga o'zining bevosita ta'sirini o'tkazib kelmoqda. Millatlararo aloqalarning bugungi kungacha keng yoritilmagan sahifalarini tadqiq etish bugungi kunning eng dolzarb masalalaridan biridir. Sohaviy tadqiqotlarni kuzatish jarayonida shuning guvohi bo'ldikki, bugungi kunga qadar bir qancha olim va tadqiqotchilar tomonidan buyuk nemis shoiri Gyote asarlari tarjima va tadqiqot yo'sinida o'rganilgan va tahlilga tortilgan. Xususan, Gyote ijodi va asarlari tarjimalari

ustida izlangan xalqaro doiradagi filolog olimlar (jumladan G.Votyak, M.P. Brandes, O.Kade, K. Nord, V.Koller, K. Raysner, P.M. Toper, A.V. Fyodorov, V.Komissarov, G.R. Gachechiladze, P. Kopanyov, A.Shveytser va b.) va vatanimizning mashhur tarjimashunos olimlari (J.Sharipov, G'.Salomov, N.Komilov, S.Ochil, R.Fayzullaeva, Sh.Ro'ziev, O.Allaberganov, U.Sotimov, K.Jo'raev, M.Xolbekov, R.Abdullayeva, Z.Sodiqov, S.Jabborov, O.Safarov, X.Raximov), tarjimon va adabiyotshunoslar Gyote ijodini va asarlarini mukammal o'rganishgan. Lekin, shoirning yirik-yirik asarlari o'rganilib, tahlilga tortilar ekan, uning kichik janrdagi she'rlarining o'rganilishi borasida bir qancha oqsashlar kuzatilmoqda. Biz esa ushbu maqolamiz orqali shoirning kichik janrdagi asarlarini tahlil qilish orqali ulardagi ekvivalentlik kategoriyasining tarjima strategiyalarini ochib berishga harakat qildik.

TADQIQOT METODLARI

O'rganayotgan masalamizga doir fikr va mulohazalar, ilmiy manbalar va qarashlar tahlilida diskriptiv, qiyosiy-tahlil metodlaridan foydalandik. Tadqiqot ishimizdaesa diskriptiv metod orqali olimlarning ekvivalentlikning tarjima kategoriyasiga doir fikr va mulohazalarini bayon qilish bilan shug'ullandik. Qiyosiy tahlil metodi orqali tadqiqot mavzusi yuzasidan to'plangan ilmiy adabiyotlar (jumladan mavzu yuzasidan yozilgan dissertatsiyalar), tadqiqot ishlari, olimlarning mavzuga doir fikr va mulohazalari, Gyotening "Der König Thule" va "Legende" she'rlari va ularning o'zbek tilidagi tarjimasi qiyosiy aspektda lingvopoetik tahlil qilindi. Qolaversa, tarjima jarayonidagi ekvivalentlik muammolariga ham tavsif berildi.

Sodiqov va Abdurahmonova o'zlarining "Tarjimashunoslik terminlarining ko'ptilli lug'at-ma'lumotnomasi"da ekvivalentlikka quyidagicha ta'rif beradi:

Ekvivalentlik- 1. Ekvivalent – (*lot. aequivalens; rus. равноценное, равнозначное, равносильное; o'zb. Teng baholi, teng qiymatli, teng kuchli*). Ikki tilda, kontekstsiz ham, ma'nolari bir-biriga monand va bir-birining o'rmini qoplay oladigan maqol, metal va idiomalarni "ekvivalent birikma" deb qabul qilinadi[7, B. 24].

To'xtasinov esa o'zining "Tarjimon tayyorlashda kasbiy kompetensiyalarni ekvivalentlin hodisasi asosida rivojlantirish" deb nomlangan dissertatsiyasida ekvivalent tarjimaga quyidagicha ta'rif beradi:

Asliyat va tarjima mazmuni orasidagi real munosabatlarni qaror toptirish tarjimonga ikki matn o'rtasidagi umumiylik chizig'ini tortishga, maksimal darajada turli tildan matnlarning ma'naviy yaqinligini ta'minlashga imkon beradi. Shu orqali tarjima sifatiga erishiladi. Tarjima matnining asliyatga nisbatan yaqinligini ta'minlovchi tarjima *ekvivalent tarjima* deyiladi[8, B. 61].

J.Kaftford o'zining *Linguistic theory of* nomli kitobida quyidagicha fikrni bildiradi: tarjima amaliyotining asosiy muammosi tarjima tilida ekvivalentlar topishdir. Tarjima nazariyasining asosiy maqsadi tarjima ekvivalentligining tabiati va hodisalarining tavsifini berish. S.Xalversonning yondashuviga ikki munosabatlar sifatida belgilanadi va munosabatlar har qanday salohiyat,

fazilatlar nuqtai nazaridan tenglik munosabatlari sifatida tavsiflanadi degan fikrni bildirdi.

Sohaviy tadqiqotlar tahlilidan shu narsa ma'lum bo'ldiki, ikki genetik jihatdan o'zaro qardosh bo'lmagan tillar orasidagi she'riy tarjimalarda adekvat tarjimani uchratish dushvor masaladir. Adekvat tarjimalarda tarjima matni asliyat matniga mazmun, funksional va estetik jihatdan o'zgarishlarsiz mos kelishi hamda maksimal tarjima qilingan bo'lishi talab etiladi. Adekvatlik atamasini tarjima matni va asliyat matnining o'rtasiga barobar belgisini qo'yilishi bilaan ifodalash mumkin. Ya'ni bunda har ikkala matnbir-birigaham shaklan, ham mazmunan ham so'zma-so'z yaqinlikni hosil etishi, leksik, stilistik, grammatik va pragmatik jihatdan aynan bir xil ko'rinishga ega bo'lishi talab etiladi. Bunday tarjimalarda qo'shishlar, yo'qotishlar va o'zgartirishlar kabi erkinliklarga yo'l qo'yilmaydi. Bu esa adekvat tarjimaning asosiy shartlaridan biridir.

Gyote o'z lirikasi bilan xalq ko'ngliga yo'l topdi, chunki u butun vujudi bilan xalq dardini his eta oldi va shu dard bilan ijod qildi. [4, B. 211]1974- yilda "Guliston" jurnalining 8- sonida tarjimon va olim G'aybullayev As-Salom o'zining "Hofiz va Gyote" nomli maqolasini chop ettirdi. Bu maqola orqali u o'zbek kitobxoniga Gyotening ochilmagan qirralarini ochib berdi. Ushbu maqolada Gyote va Xofiz Shirinning ijodidagi aloqalarni yoritib o'tilgan. Gyote xuddi shunday aloqalarini boshqa xalq adabiyoti va san'ati bilan ham olib borgan. Bu haqida professor G'.Salomov shunday deb yozadi: Ajoyib faylasuf Gyote, hayratlanarli nemis va fors adabiyoti, moddiy va ma'naviy hayoti, hattoki forsiy va olmon xalqlari tushunchasi nafaqat ikki turli xil millat, ikki adabiyot yoki umuman sharq va g'arb adabiyoti haqida boy tassavur va bilimga ega bo'lganligi haqida gapiradi.

Gestehts die Dichter des Orients
Sind größer als wir Okzidens.
Worin wir sie aber völlig erreichen,
Das ist im Haß auf unsresgleichen

E'tirof et, ekan ulkanroq
Sharq shoiri g'arblikdan, biroq
Teng ekanmiz bir hisda faqat,
Bir xil ekan bizdagi nafrat.

(S.Salimov tarjimasi, „O'qituvchilar gazetasi“1989 yil 9-dekabr)

Gyotening sharqiy dunyo haqidagi bilimlari va idroki agar shoir sharqqa hayolan sayohat qiladigan bo'lsa, yuqorida aytilganidek, unga sharq xalqlarining yot madaniyatini, urf-odatlarini, xalqning ruhiyatini tushunishida yordam bergan Xofiz Sheroziyni o'ziga ustoz qilgan bo'lsa, Gyotening she'riy olamiga nemis tilini bilmaydigan o'quvchi shoir va tarjimon mahorati orqali kirib keladi.

She'riyat, - deb yozgan edi Gyote o'zining "She'riyat va haqiqat" nomli asarida, - ayrim nozikta'b va tarbiyatli kishilarga avloddan avlodga meros bo'lib o'tadigan xususiy mulk emas, balki jumlai jahonga, barcha xalqlarga xos

iste'doddir [2, B. 19]. She'riy tarjimada tarjimon tarjimaning qolgan turlariga qaraganda ko'proq muammolarga duch kelishi ham aynan mana shu sohada ko'plab tadqiqot ishlarining amalga oshirilishini talab etadi.

Ayon haqiqat: har qanday fan nazariyasi amaliy jarayon tajribasini o'rganish, natijalarni tahlil qilish zamirida shakllanadi, rivojlanadi. G'aybulla Salomov tarjima tarixi va tajribasida mavjud asosiy tarjima antinomialari sifatida o'ntadan ortiq bir-biriga zid fikrlar juftligi (birligi)ni qayd qilib o'tgan. Bu antinomialarning har biri muayyan zamon va makonda ustuvorlik kasb etadi. Hozirgi kun tarjimachiligimizda uchta antinomiya e'tiborni o'ziga tortmoqda, bular:

1. She'rni tarjima qilib bo'ladi – she'rni tarjima qilib bo'lmaydi.

2. Tarjimon asar muallifi darajasida bo'lmog'i kerak – tarjimon asar muallifi darajasida bo'lmog'i shart emas.

3. Tarjima faqat ona tilga qilinishi kerak – tarjima chet tilga ham qilinishi mumkin. [5, B. 171]

She'rni tarjima qilish mumkin emas deguvchilarni, adabiy aloqalarga, tarjimalarga dushman kishilar deb qaramaslik kerak. Bularning tashvishlarini jonbozliklarini tushunmoq darkor. Ular poeziyani juda qadrlaganliklaridan, tarjimaga haddan ziyod katta talab va mas'uliyat bilan yondoshganliklaridan shunday fikrlarni bayon etganlar. [6, B. 380]

NATIJA VA MUNOZARA

Tarjima jarayonidagi ekvivalentsizlik va ekvivalentlilik normalariga oid tadqiqotlarda olimlar nazariyalari turlicha [1. B. 78]. Bundan tashqari ko'pgina olimlar adekvatlik va ekvivalentlilik terminlarini aynan bir ma'noni ifodalovchi tilshunoslikning ikki termini sifatida qarashadi.

Legende she'ri tarjimasidagi adekvatlik holatini quyidagicha lingvopoetik tahlil qilishimiz mumkin:

*In der Wüste ein heiliger Mann
Zu seinem erstaunen tät treffen an.
Einen ziegenfüßigen Faun, der sprach.
[Goethe, 1998; 110].(12)*

*Yashar edi, cho'lda bir befarq mulla-qavmga,
Bir kuni u duch keldi echki oyoq favnga.
[Sa'dulla Hakim tarjimasi, 2008; 25]. (12)*

“Lorelay” antologiyasida keltirilgan S.Hakimning ushbu tarjimasini original bilan solishtirganimizda qatorlar sonidagi farqni ko'rishimiz mumkin. Qolaversa tarjimadagi **echki oyoq favn** so'zi notog'ri qo'llangan. Ya'ni **ziegenfüßigen Faun** grek mifologiyasida mavjud bo'lgan yarim odam, yarim echki qiyofasidagi dala va o'rmon xudosi hisoblanadi. Bu o'rinda mazkur so'zning izohini ham keltirib o'tish maqsadga muvofiq bo'lardi.

“*Der König in Thule*” (Y.V.Gyote) she’rining tahlilga tortilgan 3 ta bandining o‘zbek tiliga tarjimasida ma’noviy adekvatlik mavjudligini lekin shakl jihatdan mos tushmasligini lingvopoetik tahlil orqali ko‘rishimiz mumkin:

Der König Thule

*Es war ein König in Thule,
Gar treu bis an das Grab,
Dem sterbend seine Buhle
Einen goldnen Becher gab.*

*Es ging ihm nichts darüber,
Er leert’ ihn jeden Schmaus,
Die Augen gingen ihm über,
So oft er trank daraus.*

*Und als er kam zu sterben,
Zählt’ er seine Städt’ im Reich,
Gönnt’ alles seinen Erben,
Den Becher nicht zugleich.....*

Thula shohi

*Yashagandi Thulada bir nodir shoh, (qirol)
Qabrgacha bo‘lib unga odillik hamroh,
Biroq bir kun suyuklisi o‘lib qoldi,
Shohga undan oltin qadah meros qoldi.*

*Keyin unga bo‘ldi muttasil pasha,
Bazmlarda qadah bo‘shatish hamesha:
Qadahga nigohi tushsa ko‘zi uchardi,
Darhol unga sharob quyib rosa ichardi.*

*Ajal tutdi uni bir kun naq gribondan
Mol saltanatini sanadi aniq ham chandon,
Bor-bur merosi bilan xalqni yarlaqadi,
Lek qadahni o‘zi uchun qo‘ydi, ardoqladi.*

O.Jumaniyozov tomonidan qilingan ushbu tarjimada ma’no to‘liq mos tushgan. Birinchi banddagi tarjimaning birinchi qatorida esa ***nodir*** degan jumla asliyatga mavjud emas. Ya’ni tarjimada so‘z qo‘shish holati kuzatilgan. Agar ushbu holat joiz bo‘lganda edi, Gyote bu so‘zni asliyatda ham ishlatgan bo‘lar edi. Qolaversa ushbu bandning ikkinchi, uchinchi va to‘rtinchi qatoridagi bo‘g‘inlar soni 12 ta. Lekin negadir birinchi qatordagi bo‘g‘inlar soni 11 ta bo‘lib qolgan. Bizningcha ***Yashagandi bir paytlar Thulada bir shoh***, tarzdagi tarjima aynan asliyatga mos tushar edi. Zero ***bir paytlar*** so‘zi ham asliyatda mavjud emas, lekin ***Es war*** jumlasini uchun ***bir paytlar*** so‘zi ma’no jihatdan ham, shakl jihatdan ham mos tushadi. Qolaversa, bo‘g‘inlar soni ham bir xil bo‘ladi.

Uchinchi qatordagi *o'lib qoldi* jumlasini o'rniga *vafot etdi* jumlasini qo'llanilganda edi, she'ning badiiyligi va ta'sirchanligi ancha oshgan bo'lar edi.

She'riy tarjimada shoir-tarjimonga nafaqat ikki til bilimlari, balki she'riy estetik nafas ham kerak. Zero, bir yurakdan chiqqan she'r boshqa bir yurakka yetib borishi uchun, tarjimonga she'riy estetika va nafas ham kerak. Gyotening quyidagi she'rida esa aynan shu holat o'z aksini topgan.

*Und schnelle und unbegreiflich schnell
Dreht sich umher die Erde*

Aql bovar etmas sur'atla zamin

Mavhar davrasida charx urayotir (E.Vohidov tarjimasi)

Lekin E.Vohidov „*und schnelle und unbegreiflich schnell*“ misrasini „*aql bovar qilmas sur'atla*“ deb o'girganda, aynan shoirlik mahoratini namoyon qilgan. Zero, so'zma-so'z tarjimada bu misralar „*tez va aqlbovar qilmas tez*“ ma'nolarini anglatadi. Tarjimon misralarni birlashtirib, umumiyashtirib tarjima qilgan.

Shoirning *Wanderers Nachtlied* deb nomlangan qisqa satrlarda yozilgan she'ri Maxmud Toshtemirov, Azim Suyun, Muhammadali Qo'shmoqov, Muhammad Ali, Bahor Xolbekova kabi bir qancha shoir tarjimonlar tomonidan o'zbek tiliga o'giriladi. Qolgan shoir tarjimonlardan farqli o'laroq Azim Suyun she'ning sarlavhasini „Sayyohning tungi qo'shig'i“ deya nomlaydi. Qolganlar esa „Yo'lovchining so'nggi qo'shig'i“ deya nomlashadi. Shu boisdan ham Azim Suyunning sarlavha tarjimasini ekvivalentlikning konnotativ turiga misol sifatida belgilashimiz mumkin. Ushbu she'ning tarjimasini quyidagi jadval asosida tahlilga tortishimiz mumkin:

Aslyat matni:

*Wanderers Nachtlied
Über den Gipfeln
Ist Ruh
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde,
warte nur, balde
Ruhest du auch.*

Mahmud Toshtemirov tarjimasi

*Barcha cho'qqilar uzra
Jimlik hukmron
Barcha daraxt uchida
Sezmassan shu on
Biron on yel-nafas
Qushchalar jim o'rmonda*

*Sabr qilgin tez kunda
Sen ham tinarsan, abas.*

Azim Suyun tarjimasi

*Chuqqilar, mana,
Ketmish uyquga.
Tumanlar sizmas,
O'lik dala kir.
Yo'llardi qo'nim,
Titramas yaproq
Sen shoshma faqat
Uxlaysan sen ham*

Yuqorida berilgan . V. Gyotenning "Wanderers Nachtlied" she'ridan olingan misralardan shu narsaga guvoh bo'lishimiz mumkinki, har bir tarjima o'ziga xos uslubga ega bo'lib, she'ning asosiy hissiyotlarini va mazmunini o'zbek tilida ifodalaydi. Birinchi tarjimadagi "Jimlik hukmron" va "Qushchalar jim o'rmonda" iboralari tinchlikni ta'kidlaydi. Birinchi tarjimada ko'p hollarda to'g'ridan-to'g'ri so'zlar ishlatilgan. Tarjima she'ning ruhini saqlashga harakat qiladi, lekin ba'zi badiiy tasvirlar yo'qolgan. "Ketmish uyquga" va "O'lik dala qir" iboralari tinchlik hissini kuchaytiradi. Azim Suyun tarjimasida esa "Sen shoshma faqat / Uxlaysan sen ham" satrlari hayot davomiyligini aks ettiradi. Azim Suyun yangi va o'ziga xos badiiy tasvirlar yaratadi. Tarjima musiqiylikni saqlaydi, bu esa she'ning ohangini oshiradi. Ikkala tarjima ham umumiy mazmun va hissiyotlarni saqlagan, lekin har biri o'z uslubi bilan ajralib turadi. Mahmud Toshtemirovning tarjimasida ko'proq to'g'ridan-to'g'ri so'zlar ishlatilgan, Azim Suyunning tarjimasi esa badiiy tasvirlarni kuchaytiradi. Har ikki tarjima Gyotenning she'ning asosiy hissiyotlarini va mazmunini ifodalaydi. Mahmud Toshtemirovning tarjimasi an'anaviy uslubda, Azim Suyunning tarjimasi esa yangicha yondashuv bilan boyitilgan. Ikkala tarjima ham o'z o'rnida qiziqarli va ma'noli. "Sabr qilgin tez kunda / Sen ham tinarsan, abas" qatorlari tinchlanish va vaqt o'tishi bilan bog'liq. she'rida, "Die Vögelein schweigen im Walde" (Qushchalar jim o'rmonda) iborasi tinchlik va jimlikni ifodalaydi. Bu ibora tabiatda hayotning susayishi va xotirjamlikni tasvirlaydi. Azim Suyunning tarjimasida "O'lik dala kir" iborasi ishlatilgan. Bu ibora asl she'rda ifodalangan tinchlik va jimlik hissini o'zida aks ettiradi, lekin "o'lik" so'zi hayotning yo'qligini ta'kidlaydi, bu esa qo'shimcha bir hissiyot yaratadi. "O'lik" so'zi hayotning yo'qligini anglatadi, bu esa asl she'rda ifodalangan tinchlik hissini kuchaytiradi, ammo salbiy bir tasvir keltiradi. Bu o'z o'rnida tinchlikdan ko'ra, ma'lum bir o'lim va hukmronlik hissini keltirib chiqarishi mumkin. "O'lik dala qir" iborasi asl she'rda ta'riflangan tabiatdagi tinchlikni boshqacha kontekstdan ko'rsatadi. Bu ibora, o'z navbatida, o'lik va hayot o'rtasidagi qarama-qarshilikni kuchaytiradi. Azim Suyunning iborasi asl she'rga nisbatan badiiy jihatdan kuchliroq, lekin muqobillik jihatidan farq qiladi. U tinchlikdan ko'ra, o'lim va xotirjamlik o'rtasidagi qarama-qarshilikni taqdim

etadi. "O'lik dala" iborasi tabiatdagi jimlik va tinchlikni salbiy, dramatik nuqtai nazardan ko'rsatadi. Azim Suyunning "O'lik dala kir" iborasi asl she'rdagi tinchlik va jimlik hissini o'zida aks ettiradi, lekin salbiy konnotatsiya keltirib chiqaradi. Bu, o'z navbatida, she'rning umumiy mazmuni va hissiyotini o'zgartiradi. Asl she'rda hayot va tinchlik, Azim Suyunda esa o'lim va jimlik o'rtasidagi qarama-qarshilikni taqdim etadi. She'rning tarjimalarida turli badiiy vositalar ishlatilgan. Mahmud Toshtemirov va Azim Suyunning tarjimalarini batafsil tahlil qilish, ularning badiiy ifodalari va tasvirlarini ko'rsatadi.

• **Metafora:** "Jimlik hukmron" iborasi tinchlikning kuchini badiiy ifoda etadi, bu yerda tinchlik hukmronligi tabiatda joylashgan.

• **Personifikatsiya:** "Qushchalar jim o'rmonda" ifodasida qushlar jim turishi orqali tabiatning tinchligini ko'rsatadi, bu tabiatga insoniy xususiyatlar berishdir.

• **Takror:** "Sen ham tinarsan" iborasi tinchlanish jarayonini ta'kidlaydi va o'quvchida kutish hissini kuchaytiradi.

• Tarjimalardagi badiiy vositalar she'rning umumiy hissiyotini va mazmunini boyitadi. Har bir tarjimachi o'z uslubida she'rni qayta yaratadi, bu esa o'quvchilarga yangi hissiyotlar va tasvirlar taqdim etadi. Mahmud Toshtemirov va Azim Suyunning tarjimalari bir-biridan farqli bo'lsa-da, har ikkalasi Gyotenning asl asarining ruhini saqlab qolishga intiladi.

XULOSA

Xulosa o'rnida aytishimiz mumkinki Gyote she'riyatining o'zbek tiliga tarjimalari tahlili shuni ko'rsatadiki, agar biz she'riy tarjimada faqat shaklga urg'u beradigan bo'sak, mazmun orqa planda qolib ketadi. qat mazmunga diqqatimizni qaratadigan bo'lsak, she'riyatning asosiy unsurlari hisoblanmish, vazn, ritm va qofiya kabilarda muammolar paydo bo'lishi mumkin. She'riy asar tarjimaning eng murakkab turi bo'lib, tarjimondan yuksak mahorat talab qiladi. Tarjimaning ushbu turida nafaqat mazmun balki shakl ham katta ahamiyatga ega. Bundan tashqari tarjimon leksik va semantik muvofiqliki ta'minlashi, asardagi badiiy tasvirni o'quvchiga yetkazib bera olishi, she'riyatdagi ohang, musiqiylik, ritmni to'la ochib berishi, madaniy-tarixiy ijtimoiy va falsafiy voqelikni tarjimada to'liq aks ettirishi kerak.

Xulosa qilib aytishimiz mumkinki, tarjima - millatlararo muloqotning eng muhim ko'rinishi bo'lib, bir tildagi matnni boshqa tilda qayta yaratishdan iborat adabiy ijod turi hisoblanadi. Har bir sohaning o'zi tadqiq qiladigan yo'nalishi, o'rganadigan muammolar tizimi mavjud bo'ladi. Xuddi shunday tarjima sohasida ham bir qancha o'rganiladigan masalalar bo'lib, biz ko'rib chiqmoqchi bo'lgan masala "Gyote she'riyatining tarjima muammolaridir. Tarjima jarayonini ochib berish, tarjimonning harakatini, yo'nalish va taktikasini tavsiflash katta nazariy va amaliy qiziqish uyg'otadi. Tarjimaning boshqa turlariga qaraganda qiyinroq va ko'proq muammolarga duch kelinadigan turi bu she'riy tarjima hisoblanadi. Chunki she'riy tarjimada nafaqat mazmun balki shakl ham katta ahamiyatga ega.

Iqtiboslar/ Сноски/ Referencis

- 1.Hamidov, X., (2022) *O'zbek qissa va romanlari turk tilida monografiya.*-Toshkent: "EFFECT-D".
- 2.Jabborov S.D. (1984) *G'arbu-sharq devoni. DcS diss. in phil. scien.* Tashkent.
- 3.Koller, W., (2001) *Einführung in die Übersetzungswissenschaft.* Wiebelsheim: Quellen und Meyer.
- 4.Martens, K.K., Lewinson, L.S., (1971) *Deutsche Literatur.* Prostvestshente, Moskva.
- 5.Raximov, X., (2018). *Tarjimachilik qay ahvolda. Zamonaviy leksikografiya, frazeografiya va tarjimashunoslik masalalari.* Andijon
- 6.Salomov, G'., (2022) *Til va tarjima.* Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti. (216)
- 7.Sodiqov, Z., Abdurahmonova, D., (2015) *Tarjimashunoslik terminlarining ko'ptilli lug'at-ma'lumotnomasi.* Namangan.
- 8.Tuxtasinov, I.M., (2018) *Tarjimon tayyorlashda kasbiy kompetensiyalarni ekvivalentlik hodisasi asosida rivojlantirish. DcS diss. in phil. scien.* Tashkent.

